

L'analisi delle transizioni sul mercato del lavoro come strumento per la valutazione delle politiche attive.

Giampaolo Montaletti, Consulente indipendente e Visiting Research Fellow,
Northumbria University

Giampaolo.Montaletti@Northumbria.ac.uk

Biografia dell'autore:

Giampaolo Montaletti si è laureato in Economia all'Università di Bologna ed è Visiting Research Fellow presso la Northumbria University. Ha una lunga esperienza nell'attuazione delle politiche pubbliche, compreso il lavoro su una serie di programmi finanziati dal Governo italiano e dalla Commissione europea per le politiche attive del lavoro (ALMP) e per la formazione. Ha partecipato allo sviluppo di quadri strategici, nonché alla progettazione e costruzione di nuovi strumenti di politica e ha una significativa esperienza nell'analisi statistica. I suoi attuali interessi riguardano la progettazione e la valutazione teorica e sperimentale delle politiche pubbliche.

Abstract

Il paper mira a mostrare come i dati amministrativi "transazionali" esistenti negli archivi della Pubblica amministrazione possono essere utilizzati per scoprire aspetti relazionali del mercato del lavoro e dei programmi di politica attiva. Una metodologia statistica viene delineata e illustrata nel contesto di un caso di studio che riguarda le transizioni professionali dei residenti nell'area del Centro Pubblico per l'Impiego di Milano (CPI Milano). L'analisi si avvale dei dati amministrativi delle Comunicazioni Obbligatorie provenienti dagli archivi SISTAL 2.0. I dati sono stati rimodellati mediante diagrammi reticolari per individuare gruppi di professioni tra le quali avvengono più spesso transizioni lavorative. I metodi sono poi utilizzati per offrire una lettura dell'impatto del tirocinio nella mobilità professionale.

Parole chiave

- Dati amministrativi
- Comunicazioni obbligatorie
- SISTAL 2.0

- Graph analytics
- Statistiche del mercato del lavoro
- Politiche attive del lavoro (ALMP)
- Tirocinio
- Servizi relazionali

Il paper è stato presentato al IX Convegno SISEC – PAVIA 2025 “Visibili e invisibili nel capitalismo che cambia: imprese, lavoro, territori e politiche” 29 gennaio - 1 febbraio 2025

Transizioni lavorative e politiche del lavoro

La valutazione delle politiche del lavoro si è venuta sviluppando in Italia con l'uso di metodi di analisi statistica basati su un principio di linearità e proporzionalità del risultato rispetto all'azione.

Alcuni programmi di politica attiva per il lavoro (ALMP) sono iniziati con un significativo orientamento relazionale e una personalizzazione del supporto alla persona, ma “la spinta politica si è spostata da una posizione di servizi relazionali a una base più transazionale” (Montaletti, et al. 2022) con maggiore enfasi sulla “standardizzazione dei costi che viene presentata come una ‘semplificazione’, con conseguente mercificazione delle azioni in modo che la personalizzazione non sia realmente più in atto” (Montaletti, et al. 2022). Le politiche attive del mercato del lavoro vengono attuate principalmente con sistemi di pagamento in base ai risultati. Molti studiosi hanno sottolineato l'emergere di fenomeni di cherry picking (Lowe e Wilson 2017; Pastore, 2020) e di gaming (Scarano, 2023).

La modalità principale di valutazione, favorita dall'uso delle comunicazioni obbligatorie (Strano et al. 2008) e dalla disponibilità continuativa di aggiornamenti dei dataset amministrativi, presuppone che i contratti di lavoro stipulati dopo lo svolgimento di una azione di politica attiva possano essere una conseguenza (un risultato) attribuibile alla politica stessa.

La valutazione è così affidata alla successione degli eventi e si è venuta consolidando come principale strumento di monitoraggio e di valutazione operativa dei programmi; ad esempio si vedano i rapporti relativi al programma GOL (ANPAL 2024).

Molte variabili ambientali e qualitative influenzano sia il processo di ricerca del lavoro che il suo esito. Parallelamente allo sviluppo di analisi sull'efficacia delle politiche in termini di collocazione, un numero crescente di analisi pone l'accento sul mismatch fra domanda e offerta come ad esempio l'indagine periodica Excelsior (Unioncamere 2025), senza che le due linee di ricerca si incrocino.

Non sono mancati in passato tentativi di ricorrere, facendo uso degli stessi dati delle Comunicazioni Obbligatorie, all'analisi controfattuale (Colombo et al. 2015), che ha evidenziato che i tassi di ricollocazione sono molto differenti per diversi gruppi di lavoratori e non dipendenti dal disegno della politica attiva; la proporzionalità fra risorse e risultato non risulta essere confermata empiricamente.

L'obiettivo degli strumenti di analisi proposti e utilizzati in questo paper è quello di reintrodurre fra i fattori di valutazione delle politiche la complessità che il mercato del lavoro presenta a livello locale, per valutare come tale complessità influenzi effettivamente gli esiti delle politiche. Il caso relativo alla transizioni nel CPI di Milano e il ruolo del tirocinio illustrano i problemi analitici e i potenziali risultati dell'approccio proposto.

Rassegna della letteratura

Parallelamente alla diffusione delle teorie della complessità nell'ultimo ventennio, molti sforzi sono stati profusi in molte discipline per dare una rappresentazione e, quando possibile, "modellazione del mondo reale... per contribuire a informare le nostre azioni" (Mowles, 2021).

Nelle scienze sociali si sono sviluppati diversi esercizi di modellizzazione per descrivere sistemi complessi che mostrano adattabilità ed evoluzione dinamica: "Quegli insiemi collettivi che non si evolvono e non apprendono sono sistemi complessi; quelli che lo fanno sono sistemi adattivi complessi (CAS)." (Youngman et al., 2014).

L'analisi spazia su diversi campi e argomenti.

La diffusione dei sistemi informativi e dei social network ha reso disponibili dati modellabili con l'uso di rappresentazioni basate su grafi (Arnaboldi et al., 2015) come metodo per esplorare le reti di relazioni (Kingan, 2022). La sociologia ha adottato i grafi per esplorare l'evoluzione dinamica delle relazioni: "Le relazioni emergono, evolvono, declinano, finiscono, ricominciano, cambiano e assumono

qualità diverse.” (Bidart et al., 2020). Diversi strumenti statistici, spesso basati su modelli di regressione esponenziale (ERGM), sono stati sviluppati per descrivere le dinamiche di rete (Krivitsky, 2023) e rappresentare l’evoluzione (in termini di formazione e dissoluzione) dei cambiamenti strutturali nelle relazioni: “una rete dinamica è quella la cui intera struttura varia rispetto al tempo” (Crane 2018).

Le reti egocentriche sono state utilizzate per esplorare il ruolo della disparità razziale nella diffusione dell’HIV negli Stati Uniti (Krivitsky e Morris 2017). Il Relevant Event Framework è stato utilizzato per modellare il comportamento comunicativo in contesti di emergenza (Butts, 2008). Un modello di grafico casuale esponenziale a coefficiente variabile (VCERGM) è stato utilizzato per monitorare l’evoluzione delle reti di co-voto al Senato degli Stati Uniti (Lee et al 2020). In tempi recenti è stata sviluppata un’ampia varietà di metodi di deep learning per catturare anomalie (Ma 2021). Il rilevamento delle anomalie è anche ampiamente utilizzato come strumento per identificare i punti di cambiamento nella struttura delle reti dinamiche (Kandanaarachchi e Hyndman 2024).

Per quanto riguarda l’analisi del mercato del lavoro diversi studiosi hanno fatto uso di basi dati amministrative per analizzare l’evoluzione delle relazioni nel mercato del lavoro.

Il grafo complessivo delle relazioni datori-occupati in Finlandia (LFN) è stato utilizzato per esplorare per identificare le aziende con un potenziale di crescita elevato (Guerrero Axtell, 2013).

In Austria gli archivi della sicurezza sociale sono stati elaborati con strumenti di analisi di rete per identificare i mercati del lavoro endogeni rivelati dai flussi di mobilità professionale. Sono state analizzate le ricadute sull’occupazione a seguito di shock della domanda di lavoro locale e risposte alla mobilità alla concorrenza delle importazioni dalla Cina e dall’Europa orientale. (Nimczik, 2017)

Una simile analisi sul mercato del lavoro austriaco è stata svolta sui registri amministrativi per l’universo dell’occupazione del settore privato, esplorando l’incidenza delle reti formate da ex colleghi di lavoro nel processo di ricerca di una nuova occupazione (Saygin et.al 2014).

Utilizzando i dati di previdenza sociale in Francia si è ricostruita una rete che tiene traccia delle traiettorie di lavoro dei lavoratori francesi tra il 2003 e il 2015. In questa rete le transizioni da un’occupazione all’altra sono interpretate come una

proxy per la vicinanza delle abilità richieste da diverse professioni (Joyez e Laffineur, 2022).

Con i dati belgi sui rapporti di vendita da azienda a azienda è stato ricostruito un set di dati datore-lavoratore, utilizzato per valutare la mobilità dei lavoratori attraverso le reti di acquirenti o fornitori dei loro attuali datori (Komatsu Dhyneba, 2023).

Le transizioni occupazionali negli Stati Uniti fra il 2010 e il 2017 sono state usate per sviluppare un modello basato su grafi che analizza come i lavoratori si muovono attraverso una rete di mobilità occupazionale derivata empiricamente in risposta agli scenari di automazione (del Rio-Chanona, 2021).

Utilizzando una collezione di dati di Statistic Denmark per gli anni 2000–2007 un gruppo di studiosi (Toubøl et al., 2013) hanno sviluppato l'algoritmo MONECA (Mobility Network Clustering Algorithm) che consente di identificare cluster di professioni basandosi sulle transizioni dei lavoratori. L'uso dell'analisi delle reti consente una definizione basata sui dati di cosa sia un segmento di mercato basandosi sull'osservazione diretta della mobilità tra le posizioni di lavoro (Toubøl et al., 2013). Questo algoritmo è utilizzato in questo paper per gli stessi scopi.

Nonostante l'ampia disponibilità di metodi e dataset amministrativi, le pratiche di valutazione delle politiche attive del lavoro (ALMP) in Italia rimangono statiche (Montaletti et al 2022).

Vero è che esiste un consenso diffuso sui limiti della modellazione (di qualsiasi tipo) nelle scienze sociali, come osserva uno studioso della complessità: “È impossibile avere un modello perfetto di un sistema complesso. Ciò non è dovuto a qualche inadeguatezza nelle nostre tecniche di modellazione, ma al risultato del significato delle nozioni “modello” e “complesso”. Ci sarà sempre un divario tra i due. Questo divario dovrebbe servire come impulso creativo che ci sfida continuamente a trasformare i nostri modelli, non come motivo per arrendersi” (Cilliers, 2001). L'autore condivide questa impostazione e cerca di offrire una applicazione, cercando “feedback dal mondo che ci dicono qualcosa sull'adeguatezza dei nostri modelli” (Cilliers, 2001).

Un metodo per rilevare le transizioni

Le comunicazioni obbligatorie consentono di valutare e contare le transizioni delle persone sul mercato.

Ordinando lungo la linea temporale i diversi contratti di lavoro di una persona, è possibile osservare i passaggi da una professione ad un'altra e da un datore di lavoro ad un altro.

Se ci concentriamo sulle transizioni lavorative concluse (vale a dire sui periodi di tempo fra la conclusione di contratto e l'inizio di quello successivo), possiamo osservare diverse variazioni possibili che riguardano più dimensioni che cambiano alla fine di una transizione:

- la dimensione professionale (quale lavoro svolgo);
- la dimensione contrattuale (la durata, la retribuzione, l'orario pieno o parziale, il contratto collettivo di riferimento)
- la dimensione organizzativa (in quale impresa, in quale territorio, in quale settore economico,)

L'insieme di questi fattori qualifica sostanzialmente ogni transizione e ogni carriera, vale a dire ogni successione di transizioni.

In questo lavoro ci concentriamo sulle transizioni professionali, ovvero sul passaggio da una professione ad un'altra, che occupano una buona parte attività di analisi sul mismatch e sullo sviluppo delle competenze.

Per gli scopi di questo lavoro l'analisi si svolge su una porzione di territorio della regione Lombardia (il Centro per l'impiego di Milano) allo scopo di valutare le transizioni lavorative delle persone con domicilio in quella area negli anni 2021–2022–2023. La fonte utilizzata è la base dati SISTAL2 (estrazione di marzo 2024), costruita attraverso una serie approfondita di controlli di qualità sulle comunicazioni obbligatorie amministrative. La procedura ricostruisce la successione di eventi (avviamenti, cessazioni, proroghe e trasformazioni) in una tabella dei rapporti di lavoro, dove ogni riga rappresenta un rapporto contrattuale fra un persona e un datore di lavoro. La base dati è utilizzata in forma anonima su gentile concessione delle Città Metropolitana di Milano, ma le conclusioni che vengono tratte in questo lavoro sono di esclusiva responsabilità dell'autore.

Per l'analisi saranno trattati solo i contratti avviati dal primo di gennaio 2021 in poi. Non vengono trattate le transizioni dal lavoro al non lavoro e viceversa, in quanti transizioni "aperte" o non concluse secondo la definizione che usiamo, anche se l'estensione a queste transizioni è una naturale evoluzione delle metodologie proposte.

Le professioni utilizzate sono quelle della classificazione delle professioni ISTAT (ISTAT 2021) alla terza cifra del codice posizionale. Per brevità le descrizioni sono state sintetizzate nelle rappresentazioni grafiche a tre parole, mentre per alcune tabelle le descrizioni complete sono state accordate a 45 caratteri. La classificazione prevede 130 professioni diverse.

Dalla base dati è possibile compilare una matrice di transizione, che mostri sulle righe e sulle colonne le 130 professioni e in ogni cella lo spostamento dalla professione in riga a quella in colonna che possiamo rappresentare con un grafo di mobilità.

La matrice di transizione ha sulla diagonale tutti i cambiamenti di contatto che vedono la stessa persona rientrare al lavoro con la stessa qualifica contrattuale. Per le nostre finalità di analisi della mobilità inter-professionale al momento non consideriamo le due categorie di transizioni sulla diagonale, che pure rivestono un certo interesse ai fini della valutazione delle politiche del lavoro:

- le transizioni che vedono il lavoratore reiterare il contratto con lo stesso datore di lavoro (e quindi nello stesso settore, spesso a parità di condizioni contrattuali e organizzative). Si tratta nella nostra matrice del CPI di Milano di circa il 40% delle transizioni totali rilevate.
- le transizioni che vedono il cambiamento del datore di lavoro ma non della professione svolta, si tratta circa il 30% delle transizioni totali.

La matrice è anche utilizzata come base di calcolo dall'algoritmo MONECA (Toubøl et al. 2017). In una rete densa come quella raffigurata nella figura 1, in cui quasi tutti i nodi sono collegati, è difficile individuare e dare un senso alla struttura. Per favorire la lettura del grafo cerchiamo di individuare nodi strettamente collegati fra di loro. L'individuazione di sottogruppi coesi e non sovrapposti ci consente di individuare mercati e gruppi professionali.

I concetti convenzionali della network analysis che basano la clusterizzazione sulle cliques (cricche) sono problematici in quanto producono soluzioni per cluster che si sovrappongono. MONECA è un algoritmo di cluster che raggruppa sulla base dei legami ponderati. Nel nostro caso il peso che determina la vicinanza è il numero di transizioni fra nodi.

Le elaborazioni e le rappresentazioni grafiche sono sviluppate in R (R Core Team, 2024) utilizzando le librerie Qgraph (Epskamp et al., 2012), Igraph (Csardi Nepusz, 2024) e Gggraph (Pedersen T, 2024). E' stato inoltre utilizzata la libreria MONECA

(Grau, 2019), con alcuni adattamenti e aggiornamenti da parte dell'autore.

Un caso: le transizioni dei domiciliati nel CPI di Milano e il ruolo del tirocinio

La complessità del mercato e la sua rappresentazione

Nel nostro caso le transizioni concluse (cambiamenti di contratto) in tre anni sono state circa 858.487, e hanno coinvolto 226.064 lavoratori diversi e 93.608 datori di lavoro diversi.

Si tratta di un processo di transizione che coinvolge molti soggetti diversi.

Il grafo che rappresenta le transizioni è presentato nella figura 1.

Il grafo rappresenta per ogni nodo (circolare) una professione e le frecce entranti ed uscenti rappresentano le transizioni verso e da quella professione rispetto alle altre.

La rappresentazione evidenzia la complessità del mercato del lavoro, e sebbene la direzione e lo spessore di ogni freccia cerchi di evidenziare quali transizioni siano le più frequentemente percorse, la rappresentazione resta di difficile comprensione.

Figura 1.

Transizioni fra professioni nel CPI di Milano
anni 2012-2022-2023

Possiamo comunque osservare alcune caratteristiche del grafo:

- alcune professioni sono più centrali rispetto ad altre, il che significa che hanno maggiore livello di interscambio fra di loro e fra di loro e le altre. Alcune professioni costituiscono dei veri e propri hub rispetto alla mobilità complessiva del mercato.
- la probabilità di passare da una professione all'altra (di muovermi da un nodo verso un altro) è stimabile dalla frequenza con cui si esce verso il nodo di arrivo rispetto alle uscite complessive dal qual nodo. Vale a dire che la probabilità di passare da professioni a bassa qualificazione (ad esempio i servizi di pulizia) a professioni ad alta qualificazione (ad esempio la dirigenza d'azienda) è stimabile dal rapporto fra coloro che passano da una posizione all'altra e tutte le uscite dalla professione di pulizia verso tutte le altre professioni. La probabilità di transizione non dipende solo dalla condizione individuale, ma anche dall'evoluzione continua delle relazioni che ogni professione ha con tutte le altre. In altre parole la complessità del sistema determina cambiamenti nella probabilità di transizione anche se lavoratori e datori di lavoro non cambiano le loro posizioni soggettive.
- il passaggio più frequente da alcune professioni ad altre è reso possibile dalla similarità di competenze che sono richieste per svolgere le due professioni. Un interscambio elevato di persone fra professioni diverse ci consente quindi di individuare cluster professionali. Questo approccio ci offre la possibilità di individuare gli spazi più prossimi alla evoluzione di carriera individuale, senza per questo i percorsi siano deterministici: per raggiungere lo stesso gruppo professionale ci sono diversi percorsi possibili, alcuni dei quali più probabili, altri meno, alcuni che richiedono maggiore adeguamento delle competenze, e quindi tempi e costi maggiori di altri, con l'avvertenza che il mercato mostra tendenze emergenti che sono passibili di cambiamento. Tali cambiamenti sono dettati anche da condizioni esterne: la diffusione delle tecnologie, la pandemia, le guerre, sono esempi di fattori che hanno influenzato ed influenzano le transizioni e l'evoluzione del loro probabilità.

La individuazione di gruppi di professioni nel mercato.

Per rendere maggiormente leggibile la dinamica del mercato abbiamo individuato dei gruppi di professioni che hanno transizioni più frequenti all'interno dello stesso gruppo con l'algoritmo MONECA (Toubøl et al. 2017).

L'algoritmo è stato applicato a tutte le transizioni nel triennio a livello regionale, ma la figura 2 mostra solo il grafo ai lavoratori domiciliati nell'area del CPI di Milano.

Figura 2 - Gruppi professionali individuati in base alle transizioni.

La tabella 1 presenta alcune caratteristiche dei contratti e delle transizioni in uscita dal gruppo professionale espresse come percentuale dei contratti presenti in SISTAL2.

Tabella 1: Caratteristiche dei gruppi nella tabella dei rapporti di lavoro in SISTAL2 Domiciliati nel CPI di Milano, anni 2021–2022–2023

Gruppo professioni	Rapporti di lavoro	durata mediana del rapporto di lavoro	transizioni in uscita concluse (in % sui rapporti di lavoro)	transizioni verso la stessa professione (CP Istat a 3 digit)	% delle transizioni che durano 8 giorni o meno	distanza mediana dal contratto precedente (transizioni > 8 gg.)
alb.e ristoranti	192.494	3	78,8	67,3	54,0	41
cultura	158.551	1	88,9	81,0	51,2	32
servizi alle persone	156.676	72	59,2	33,9	27,9	63
industriali	104.266	62	65,9	29,2	31,6	51
commercio	101.666	59	63,0	31,8	29,5	46

istruzione	84.352	159	63,5	44,9	32,6	70
altri	82.430	2	84,0	75,9	55,5	28
vendita	71.345	43	66,0	43,6	31,2	48
gestionali	70.474	181	37,3	16,2	20,9	35
edilizia	60.032	68	69,1	39,4	30,2	53
PA e norme	55.292	184	38,6	18,0	18,4	51
spettacolo	34.083	2	91,2	72,2	60,0	26
STEM	24.867	212	41,8	18,5	22,7	62
finanza	22.984	172	41,5	18,6	22,5	41
moda	17.470	4	79,1	60,5	47,5	33
logistica	13.897	91	58,9	35,8	25,8	47
alimentari	7.417	61	64,6	27,1	27,6	48
agricoltura	5.425	85	64,0	33,2	23,8	75

La tabella mostra la presenza di gruppi caratterizzati da contratti di breve durata mediana e una elevata percentuale di transizioni in uscita concluse; fra queste transizioni concluse vi è una forte presenza di rientri nella stessa professione che si è lasciata e una forte percentuale di rientri con una durata pari o inferiore agli 8 giorni. La misura degli 8 giorni consente di valutare quali transizioni generano disoccupazione in senso stretto: sotto gli 8 giorni non si ha diritto a percepire i sussidi legati allo stato di disoccupazione, né, se intervistati durante la rilevazione delle forze di lavoro, si viene considerati disoccupati (si è occupati se si è svolta almeno una ora pagata di lavoro nei sette giorni antecedenti all'intervista).

In particolare spicca la presenza dei gruppi delle professioni legate al turismo (alberghi e ristoranti) alla cultura, allo spettacolo e alla moda che usano contratti brevi ma ricorrenti. D'altra parte si notano le professioni scientifiche e tecniche (STEM) e quelle legate alla gestione, alla finanza e all'istruzione che hanno tempi mediani di transizione più lunghi e contratti di durata mediana prossimi o superiori ai 180 giorni.

Gruppi professionali e mobilità

Per ogni gruppo professionale è possibile identificare la mobilità da e verso il gruppo, identificando quali professioni contribuiscono alla crescita (o decrescita del gruppo) e verso quali altri gruppi contribuisce tramite le transizioni in uscita.

A titolo esemplificativo la tabella 2 mostra le prime 10 professioni che vengono praticate dopo l'uscita dal gruppo delle professioni in alberghi e ristoranti, che sono tutte in uscita dalla professione di esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione (principalmente camerieri).

Tabella 2: Transizioni in uscita dal gruppo alberghi e ristoranti, prime 10 professioni successive

professione in uscita	professione successiva	transizioni
Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione	Personale non qualificato nei servizi di pulizia d	4066
Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione	Addetti alle vendite	3746
Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione	Personale non qualificato addetto allo spostamento	1883
Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione	Artigiani ed operai specializzati addetti alla pul	920
Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione	Addetti all accoglienza e all informazione della c	888
Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione	Addetti alla segreteria e agli affari generali	750
Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione	Addetti alla gestione amministrativa della logisti	626
Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione	Specialisti in discipline artistico espressive	578
Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione	Tecnici della gestione dei processi produttivi di	576
Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione	Personale non qualificato addetto ai servizi di cu	500

Allo stesso modo alla tabella 3 possiamo vedere quali siano per principali professioni che contribuiscono alla dinamica del gruppo come punto di arrivo.

Tabella 3: Transizioni in entrata nel gruppo alberghi e ristoranti, prime 10 professioni precedenti

professione precedente	professione_entrata	transizioni
Personale non qualificato nei	Esercenti ed addetti nelle	5136

servizi di pulizia d	attività di ristorazion	
Addetti alle vendite	Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazion	3286
Personale non qualificato addetto allo spostamento	Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazion	2237
Artigiani ed operai specializzati addetti alla pul	Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazion	1190
Addetti all accoglienza e all informazione della c	Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazion	752
Addetti alla gestione amministrativa della logisti	Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazion	671
Specialisti in discipline artistico espressive	Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazion	645
Addetti alla segreteria e agli affari generali	Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazion	589
Personale non qualificato addetto ai servizi di cu	Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazion	543
Personale non qualificato addetto ai servizi domes	Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazion	535

Il bilancio complessivo del triennio in esame è di 152.083 transizioni in entrata e di 151.759 transizioni in uscita.

Il saldo di questa grande mobilità è appena di 324 unità.

Transizioni dal tirocinio al gruppo professionale

I tirocini sono comunicati tramite il sistema della COB e possiamo tracciare le transizioni dal tirocinio al gruppo professionale.

Tabella 4: Il tirocinio come provenienza nelle transizioni verso i gruppi professionali

gruppo professionale di arrivo	numero di transizioni	percentuale sul totale delle transizioni in arrivo nel gruppo	distanza mediana in giorni dalla fine del tirocinio
gestionali	5988	22.0	3.0
PA e norme	4254	18.1	3.0
finanza	1603	16.3	4.0
STEM	1308	12.2	2.0

commercio	3950	6.3	3.0
agricoltura	168	5.4	31.0
vendita	2138	4.6	11.0
alimentari	199	4.1	14.5
industriali	1559	2.3	8.5
moda	295	2.1	5.0
alb. e rist.	1920	1.3	10.0
istruzione	521	0.9	11.0
serv. persone	823	0.9	23.0
altri	388	0.6	3.0
logistica	54	0.6	24.0
cultura	754	0.5	3.0
spettacolo	117	0.4	12.0
edilizia	139	0.3	19.0

La tabella 4 mostra come il tirocinio abbia assunto un peso nelle transizioni di gruppi con skills medio alte, come le professioni gestionali (nel gruppo si trovano anche molti informatici), nella finanza, nella Pubblica Amministrazione e norme, che comprende alcune professioni legali, nelle professioni STEM (ingegneri, scienziati, etc...). Si tratta di gruppi che, come abbiamo visto in precedenza, non hanno un peso particolarmente elevato fra gli avviamenti, ma che hanno contratti di durata maggiore e tempi di selezione mediamente più lunghi. In un certo senso il tirocinio costituisce un tempo di transizione, vista la sua natura di evento formativo soggetto alla regolazione pubblica, pensato come politica che facilita l'inserimento lavorativo dei più giovani.

La dove le percentuali di tirocinio in arrivo sono alte, i tempi mediani dalla fine del tirocinio sono molto brevi.

I dati mostrano che si tratta spesso di un periodo di formazione che si aggiunge a percorsi formali di studio (laurea e titoli di scuola superiore).

Implicazioni per le politiche del lavoro

Le politiche attive del lavoro sono dispositivi che di solito intervengono nelle transizioni aperte, vale a dire quando le persone sono alla ricerca del primo o di un successivo lavoro.

L'utilizzo in questo paper del tirocinio come esempio ha consentito di mantenere l'analisi all'interno dello spazio dati di SISTAL2 senza fare ricorso ad ulteriori informazioni sulle politiche attive e ai dati che risiedono in altri sistemi gestionali.

Tuttavia è possibile, similmente a quanto visto per il tirocinio, valutare quali politiche formative e del lavoro intersecano le transizioni, così da stimare il loro peso nello sviluppo delle carriere individuali all'interno delle famiglie professionali che vengono mano a mano a formarsi nella dinamica di mercato.

Il tirocinio risulta una politica ampiamente adottata per l'introduzione di giovani in famiglie professionali ad alto contenuto di conoscenza. Si tratta di capire se tale adozione sia effettivamente funzionale a rafforzare i processi di apprendimento della professione, o se invece non ritardi l'ingresso nella professione a livelli di retribuzione e di protezione sociale adeguati.

La volatilità delle caratteristiche delle transizioni, che dipende nel tempo dal mutare delle condizioni esterne al mercato e dall'emergere di processi di mobilità interna, costringe a ripensare alla standardizzazione dei processi di supporto alle persone che i servizi per il lavoro hanno subito nel corso degli anni.

Gli strumenti come il tirocinio sono strumenti di carattere generale, che possono essere adattati direttamente dai datori di lavoro nei loro contenuti e nelle loro modalità di svolgimento. Le azioni specifiche di formazione e accompagnamento dei disoccupati nella transizione basati su costi standard e cataloghi di prestazioni (Italian Gov. 2021) hanno una inferiore flessibilità e soffrono di efficacia variabile al variare delle condizioni della domanda di lavoro.

Si pone il tema se in un mercato dinamico non occorra riportare i servizi per il lavoro alla loro dimensione di servizi relazionali (Smith 2024), vale a dire di percorsi che vengono definiti in un dialogo fra gli addetti dei servizi al lavoro e le persone che vengono supportate. I servizi potrebbero crescere nella costruzione di una relazione di accompagnamento che tenga conto sia della necessità delle persone che delle evoluzioni costanti del mercato locale e del sistema delle relazioni.

Altrettanto urgente è il miglioramento di metodi di analisi e valutazione. Quando i programmi ALPM sono organizzati come servizi basati sui risultati, la responsabilità è concepita in funzione dei risultati delle procedure stesse. La realtà complessa dei mercati del lavoro rende difficile l'uso di strumenti valutativi adottati finora nei programmi a risultato.

In ambiti complessi il risultato è una proprietà sistemica ed emergente: “i risultati sono modellati da fattori interdipendenti e interagenti dinamicamente ben oltre il confine individuale o organizzativo che non possono essere completamente separati in componenti” (French et al., 2023).

Questa definizione di risultato come proprietà emergente oltre i confini organizzativi apre a ulteriori domande di ricerca: “Come possiamo garantire che affrontare la complessità non porti a una de-enfasi, o peggio ancora, a un deficit di responsabilità? ... Un obiettivo pragmatico potrebbe quindi essere quello di determinare un modello di responsabilità che sia un compromesso praticabile sia in termini democratici che funzionali”. (French et al., 2023). Rispondendo a questa sfida, l'analisi dei grafi per rappresentare l'evoluzione delle relazioni tra gli attori coinvolti in un programma di politiche del lavoro, utilizzando set di dati amministrativi, può essere usata in un processo funzionale di valutazione, che fa emergere il ruolo del sistema di relazioni nel determinare i risultati occupazionali degli strumenti di politica attiva.

Bibliografia

ANPAL, Programma Gol, nota n. 1/2024 (dati al 31/01/2024 - Collana Focus Anpal n. 171),

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1309678/Nota+GOL+n_1_2024_Focus+Anpal+n_171_dati+al+31gennaio2024.pdf/36380602-ae8c-aacc-0aaa-21fad666f4a3?t=1709209718262

Arnaboldi, V. et al. (2015) Online Social Networks. [edition unavailable]. Elsevier. Available at: <https://www.perlego.com/book/1809311> (Accessed: 20 May 2024).

Bender-deMoll S, Morris M 2021, “tsna: Tools for Temporal Social Network Analysis”, R package version 0.3.5, <https://CRAN.R-project.org/package=tsna> (Accessed 19 February 2024)

Bender-deMoll S 2022. “Ndtv: Network Dynamic Temporal Visualizations”. R package version 0.13.3, <https://CRAN.R-project.org/package=ndtv>. (Accessed 19 February 2024)

Bidart, C., Degenne, A. and Grossetti, M. (2020) Living in Networks. Cambridge University Press. Available at: <https://www.perlego.com/book/4223678> (Accessed: 20 May 2024).

Butts, Carter T. “A Relational Event Framework for Social Action.” Sociological Methodology, vol. 38, 2008, pp. 155–200. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/20451153>. Accessed 3 June 2024.

Cilliers, P “Hierarchies and Networks in Complex Systems” International Journal of Innovation Management, Vol. 5, 2 (June 2001) pp. 135–147

Colombo, Emilio; Mezzanzanica, Mario; Montaletti, Giampaolo; Ronzoni, Gloria (2015): Counterfactual model for labour market evaluation policies, 55th Congress of the European Regional Science Association: “World Renaissance: Changing roles for people and places”, 25–28 August 2015, Lisbon, Portugal, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve, available at: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/124850/1/ERSA2015_01719.pdf (Accessed 30 May 2024)

Crane, H. (2018) Probabilistic Foundations of Statistical Network Analysis. 1st edn. CRC Press. Available at: <https://www.perlego.com/book/1575300/probabilistic-foundations-of-statistical-network-analysis-pdf> (Accessed: 2 May 2024).

Csardi G, Nepusz T. “The igraph software package for complex network research.” Inter Journal, Complex Systems, 1695. <https://igraph.org> [Accessed 19 February 2024]

del Rio-Chanona RM, Mealy P, Beguerisse-Díaz M, Lafond F, Farmer JD. “2021 Occupational mobility and automation: a data-driven network model.” J. R. Soc. Interface 18: 20200898. <https://doi.org/10.1098/rsif.2020.0898>

Sacha Epskamp, Angelique O. J. Cramer, Lourens J. Waldorp, Verena D. Schmittmann, Denny Borsboom (2012). qgraph: Network Visualizations of Relationships in Psychometric Data. Journal of Statistical Software, 48(4), 1–18. URL <http://www.jstatsoft.org/v48/i04/>.

French, M., Hesselgreaves, H., Wilson, R., Hawkins, M., and Lowe, T. (2023). Ch Seven: Harnessing complexity for better social outcomes: a reform and research agenda. In *Harnessing Complexity for Better Outcomes in Public and Non-Profit Services*, Bristol, UK: Policy Press. available from: <
<https://doi.org/10.51952/9781447364139.ch007>> [Accessed 19 February 2024]

ISTAT (2021) Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali - Edizione 2021, available at: <https://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessionipi/cp/>

Italian Government, 2021 “Active labour market policies and vocational training”
https://commission.europa.eu/projects/active-labour-market-policies-and-vocational-training_en (last seen 2024-03-28)

Joyez, C., Laffineur, C. (2022) The occupation space: network structure, centrality and the potential of labor mobility in the French labor market. *Appl Netw Sci* 7, 16 .
<https://doi.org/10.1007/s41109-022-00453-3>

Kandanaarachchi S, Hyndman R 2024. “Oddnet: Anomaly Detection in Temporal Networks”. R package version 0.1.1, <https://CRAN.R-project.org/package=oddnet>. [Accessed 19 February 2024]

Kandanaarachchi S, Hyndman R 2022 “Anomaly detection in dynamic networks”
<https://arxiv.org/abs/2210.07407v1>.

Kingan, S. (2022) *Graphs and Networks*. 1st edn. Wiley. Available at:
<https://www.perlego.com/book/3476008> (Accessed: 20 May 2024).

Krivitsky PN (2023) Statnet Development Team “Temporal Exponential Random Graph Models (TERGMs) for dynamic network modelling in Statnet” Last updated: 2023-06-23 last seen 2020-03-28 at https://statnet.org/workshop-tergm/tergm_tutorial.html

Krivitsky PN, Morris M (2017) “Inference for social network models from egocentrically sampled data, with application to understanding persistent racial disparities in HIV prevalence in the US.” *Ann. Appl. Stat.* 11 (1) 427 - 455, March 2017. <https://doi.org/10.1214/16-AOAS1010>

Guerrero OA, Axtell RL (2013) Employment Growth through Labor Flow Networks. *PLoS ONE* 8(5): e60808. doi:10.1371/journal.pone.0060808

Grau Anton (2019). MONECA: Mobility Network Clustering Analysis. R package version 0.1, <https://github.com/antongrau/MONECA>

Lee, J, Li, G, Wilson, JD Varying-coefficient models for dynamic networks, Computational Statistics & Data Analysis, Volume 152, 2020,107052, <https://doi.org/10.1016/j.csda.2020.107052>.

Lowe T, Wilson R. (2017) Playing the Game of Outcome-Based Performance Management: Is Gamesmanship inevitable? Evidence from Theory and Practice. Social Policy and Administration 51(7) pp. 981–1001

Ma, X., “A Comprehensive Survey on Graph Anomaly Detection with Deep Learning”, arXiv e-prints, Art. no. arXiv:2106.07178, 2021. doi:10.48550/arXiv.2106.07178.

Montaletti, G., Martin, M., Wilson, R., & Jamieson, D. (2022). “Trovarsi Fra L’Incudine E Il Martello? Platform Infrastructures and the Work of Place-based Policy Entrepreneurs: A Multiple Stream Approach (MSA) Analysis of the Regional Labor Market Planning Processes in Lombardy, Italy.” In Entrepreneurial place leadership negotiating the entrepreneurial landscape. (pp. 111–134). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S2040-724620220000015007>

Mowles, C. (2021) Complexity. 1st edition Routledge. Available at: <https://www.perlego.com/book/2991545> (Accessed: 20 May 2024).

Nimczik, Jan Sebastian, (2017), Job Mobility Networks and Endogenous Labor Markets, Vfs Annual Conference 2017 (Vienna): Alternative Structures for Money and Banking, Verein für Socialpolitik / German Economic Association, <https://EconPapers.repec.org/RePEc:zbw:vfsc17:168147>.

Pastore, F. (2020), “The quasi-market of employment services in Italy” Journal of Policy Modelling” Volume 42, Issue 6, November–December 2020, Pages 1248–1269, <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2019.06.008>

Pedersen T (2024). ggraph: An Implementation of Grammar of Graphics for Graphs and Networks. R package version 2.2.1, <https://CRAN.R-project.org/package=ggraph>.

R Core Team (2024), "R: A Language and Environment for Statistical Computing." R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria <https://www.R-project.org/>. [Accessed 19 February 2024]

Saygin, Perihan and Weber, Andrea Michaela and Weber, Andrea Michaela and Weynandt, Michèle, 2014, Coworkers, Networks, and Job Search Outcomes. IZA Discussion Paper No. 8174, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2441470> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2441470>

Scarano, G. (2023), "Outcome-based contracting and gaming practices in marketized public employment services. Dilemmas from the Italian case", Journal of Social Policy, doi:10.1017/S0047279422001003

Smith Mark "The Liberated Method – Rethinking Public Service", 25th August 2023 <https://www.changingfuturesnorthumbria.co.uk/rethinking-public-service> last seen 2024-03-28

Strano, G., Lunetta, D., Torri, L., Genta, G., & Verreschi, G. (2008). CO e-Service: The Italian eGovernment revolution for the Compulsory Communication of the employment status European Journal of ePractice, 4.

Toubøl, J., Larsen, A. G., & Jensen, C. S. (2013). A network analytical approach to the study of labour market mobility. Paper presented at XXXIII Sunbelt Social Networks Conference of the International Network for Social Network Analysis (INSNA), Hamborg, Germany., available at https://www.researchgate.net/publication/320755994_A_network_analytical_approach_to_the_study_of_labour_market_mobility

Toshiaki Komatsu, Emmanuel Dhyneba (2023) "Job Ladder over Production Network" https://socialsciences.uchicago.edu/sites/default/files/2023-11/JMP_Komatsu_1.pdf, last seen 2025/01/10

Uniocamere (2025), <https://excelsior.unioncamere.net> last seen 30-01-2025

Youngman, P. et al. (2014) Complexity and the Human Experience. 1st edn. Jenny Stanford Publishing. Available at: <https://www.perlego.com/book/1662886> (Accessed: 20 May 2024).